

МЕСТО ПАРЕМИЙ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

КАЛАНДАРОВА ЛАЙЛО ФАЙЗУДДИНОВНА

Таджикский международный университет иностранных языков имени Сотима Улугзода, докторант (PhD) кафедры английской филологии. Душанбе

Аннотация: В статье отмечаются сходства и различия паремий в языке, а также условия их происхождения в разных языках. Паремиологический состав языка связан с его фразеологическим составом, с единицами которого паремия имеет сходства и различия. Паремиология как наука направлена на изучение и классификацию таких единиц, как афоризмы, велеризмы, лозунги, краткие загадки, приметы, пословицы и поговорки, основная цель которых — кратко выразить традиционные ценности и представления, основанные на жизненном опыте народа. Паремии, как особые семантические единицы языка, привлекают внимание исследователей и подвергаются анализу. В данной статье автор рассматривает паремиологию с точки зрения национальных ценностей и приводит примеры из таджикского и английского языков для подтверждения своей точки зрения.

Ключевые слова: сходство, различие, паремия, язык, условия, происхождение, состав, паремиология, ценность, национальный, фразеология, исследование.

NATIONAL VALUES OF THE PEREMIAS AND THEIR PLACE IN THE TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES

QALANDAROVA LAYLO FAYZUDDINOVNA

Tajik international university of foreign languages named Sotim Ulughzoda, doctoral student (PhD) of the English Philology Department. Dushanbe

Paremiology as a science is aimed at studying and classifying units, such as aphorisms, velerisms, slogans, short riddles, signs, proverbs, sayings, the main purpose of which is to briefly express traditional values and ideas based on people's life experience. Peremias, as special semantic units of the language, have attracted the attention of researchers and have been analyzed. In this article, the author explains paremiology from the perspective of national values, and gives examples from the Tajik and English languages to prove his point.

Keywords: similarity, difference, paremia, language, conditions, origin, composition, paremiology, value, national, phraseology, research.

Сравнительный анализ паремиологического строя разных языков начался еще в XX веке. Со второй половины прошлого века в таджикском языкознании ученые занялись фразеологическими исследованиями, в рамках которых также проводились первые сравнительные исследования в различных аспектах фразеологических единиц. В основном эти сравнения проводятся между фразеологической единицей и паремией. Сравнение фразеологических единиц и паремий родственных и неродственных языков способствует определению их компонентов при переводе [1]. Фразеологическая единица уникальна по своей качественной специфике среди других единиц языка, и сравнивать ее можно с другими единицами языка только в единстве языка и содержания.

Следует отметить, что роль метафоры в полисемии фразеологических единиц и паремий значительна, и на основе метафоризации возникают новые фразеологические значения. Х. Маджидов отмечает: «...такие фразеологические единицы, которые могут выражать два или более связанных между собой фразеологических значения, называются многозначными фразеологическими единицами или полисемичными» [2, с. 47].

Паремии отличаются от общей системы предложений таджикского и других языков не только своей структурой, но и своим содержанием.

Отличие паремий от фразеологических единиц заметно в их устойчивости. Кроме того, по словам Н.Ф. Алефиренко и Н. Семененко, паремии отличаются от фразеологических единиц по смыслу и интонационному звучанию, а также по синтаксическому членению [3, с. 242]. Определяя фразеологические единицы и паремии, А.И. Молотков писал: «Фразеологизм, как и любая другая единица языка, занимает особое место благодаря единству своей формы и содержания, особому употреблению в речи, своей единой функции в языке. По своей качественной специфике он уникален среди других единиц языка, и его можно противопоставлять другим единицам языка только в единстве языка и содержания» [4, с. 61]. Паремия как структурно завершённое словосочетание организована как предложение рифмовано-ритмического типа (саджь).

Например:

Ҳафт маротиба чен кун, як маротиба бур; — Семь раз отмерь, один раз отрежь.

Либосро аз навияш эҳтиёт кун, шаъну шарафро дар чавонӣ; — Береги платье снову, а честь смолоду.

Камбағалон дӯсти сарватмандон нестанд; — Бедные — не друзья богатым.

Шӯларо бо равған вайрон карда наметавонед; — Кашу маслом не испортишь и др.

Метафорическое содержание паремии сближает ее с фразеологической единицей. Метафорические формы паремий повторяются и описываются. Однако смысловая природа паремии отличается от фразеологической единицы.

Например:

Зиндағӣ оинаро муҳтоҷи хокистар кунад; — Даже зеркало нуждается в золе, чтобы блеснуть.

Аз рӯйи либос пешвоз мегиранд, аз рӯйи ақл гусел мекунад; — Встречают по одежке, провожают по уму.

Ҳар сухан ҷое ва ҳар нуқта мақоме дорад; — Всякому слову свое место, всякой мысли свое время.

Дар тобистон чана ва дар зимистон ароба тайёр кунед; — Готовь сани летом, а телегу зимой.

Зиндагонӣ кардан - майдонро убур кардан нест; — Жизнь прожить — не поле перейти.

Важно отметить, что паремии отличаются от фразеологических единиц своей древней историей и более широким употреблением в языке. Они известны в народе на протяжении тысячелетий, отшлифованы в процессе истории и хранят в себе глубинную память человечества. В отличие от них, фразеологические единицы обновляют свой состав время от времени в соответствии с пространством и временем, либо же выходят из употребления ввиду устаревания смысла составляющих или устаревания самих слов. Например, в настоящее время сохранились не все фразеологические единицы, существовавшие в XVIII веке. Фразеологизмы, такие как зоти той (породистый, как конь для скачек), бегуноҳии мазлум (невинность угнетенного), бозии аблах (глупая игра) и другие, широко употреблявшиеся в то время в таджикском языке, сейчас встречаются редко.

Предложения-паремии по своему смыслу всегда двуплановы. Они представляют собой особую систему смысловых единиц языка и отличаются своими специфическими характеристиками.

Речевые единицы, обладающие постоянным значением, по своей природе отличаются от свободных словосочетаний и предложений. Кроме того, они отличаются друг от друга рядом аспектов. Например, если слова могут не иметь вариантов, то фразеологические единицы и паремии варианты. И слово, и фразеологические единицы, и паремии имеют синонимические, омонимические, антонимические связи с членами своей системы, а также обладают возможностью многозначности. Наряду с этим, слова имеют лексическое значение, паремии реже обладают лексическим значением и чаще выражают ситуацию.

Слова являются сугубо языковыми единицами, тогда как фразеологические и паремииологические единицы могут выражать бесчисленное множество ситуаций. Как уже

отмечалось, слова, фразеологизмы и поговорки обладают как сходными, так и различными свойствами. Поэтому они выражают различные явления. Данное определение резко ограничивает слово как смысловую единицу языка от фразеологических и поговороческих единиц. Предложение-поговорка по своему значению всегда двойственно: оно одновременно играет роль прямого содержания высказывания, полностью соответствующего значению составляющих его слов, а также метафорическую роль содержания высказывания, совершенно не соответствующего значению слов, образующих такое предложение-поговорку.

Концепт в языке как внутренняя форма лексических единиц имеет исключительное значение, поскольку такая «этимология» раскрывает первичные мотивы слов, что способствует более глубокому изучению отражения этнического мировоззрения в языке. Ассоциации и смысловые оттенки, порождаемые внутренней формой, обладают большей этнокультурной спецификой по сравнению с денотативным компонентом лексических значений. Внутренняя форма слов в сочетании с их лексическим значением создает определенную «стереоскопичность» языковой картины мира: она «подобна исторической памяти языка, отражающей его сегодняшнее понимание» [5, с. 57].

Если совокупность концептов как семантических единиц, отражающих культурную специфику языкового мировоззрения, образуют концептуальную сферу, связанную с понятием менталитета как способа видения мира, то концепты, отмеченные этнической спецификой, входят в нее как взаимосвязанная совокупность когнитивных, эмоциональных и нравственных характеристик нации [6, с. 235].

Все различия между языками и культурами выявляются путем их сопоставления. Однако на уровне языковой картины мира эти различия неочевидны, и слова разных языков обманчиво равны. Все эти сложности раскрываются только через сравнительное изучение как минимум двух языков и, соответственно, культур. Большое количество поговорок в разных языках, включая таджикский и английский, отличаются своим особым мелодическим и фонетическим рисунком, который не наблюдается в других смысловых языковых единицах. То есть поговорки представляют собой особую систему смысловых единиц языка, отличающихся своими специфическими чертами. Источником происхождения поговорок является воображение и опыт народа. В силу этого в поговорках присутствует национальный элемент, однако наряду с этим поговорки не свободны от смешения и влияния иноязычных культур. Это свидетельство единства человеческого мышления и существования языкового единства. При сравнении предметов и явлений люди, не находя в них желаемых качеств, используют поговорки, которые сообщают о свойстве конкретного предмета или явления. Например: в таджикском языке: «На ину, на он; на моҳӣ, на ғӯшт» (Ни то, ни сё; ни рыба, ни мясо); в английском: "Neither fish, nor flesh".

«Оханро дар гармияш мекӯбанд»; Strike while the iron is hot — «Куй железо, пока горячо».

Вышеупомянутые поговорки содержат одну идею, выраженную разными лексическими средствами, и не содержат в своем составе ничего национально-специфического. Каждый из этих народов выбрал некоторые лексические средства, что вполне возможно благодаря частой встречаемости этих реалий.

Интернациональный характер поговорок весьма устойчив. Во фразеологических единицах интернациональный компонент встречается реже. Интернациональная идея в поговорках может быть представлена в 10 и более языках, тогда как одна и та же идея во фразеологических единицах может встречаться в двух-трех языках. Это одна из отличительных особенностей поговорок как системы смысловых единиц. Например, варианты поговорок «ду шамшер ба як ғилоф намеғунчад» — «два меча в одной ножи не помещаются», «ду тарбузро ба як даст наметавон дошт» — «два арбуза в одной руке не удержишь», «аз паси ду харғӯш наметавон давид» — «за двумя зайцами погонишься», «ду хирс дар як кулба наметавон зист» — «два медведя в одной берлоге не уживутся» встречаются в разных языках. Однако наряду с этим в поговорках наблюдаются проявления национальной реальности, свойственной только одному народу или единичной группе наций. В таджикском языке встречается поговорка «Чил дарвеш

дар як гилем мегунчанду ду бой не» (Сорок дервишей на одной кошке уместятся, а два богача — нет), которая также используется в форме «як мавизро чил каландар мехӯрад» (Одну изюмину сорок каландаров съедят). Такие поговорки отражают специфику условий жизни народа.

Национальное своеобразие поговорок заключается в непосредственном отражении общественно-политической, культурной, экономической жизни, отражении быта и реалий каждой нации. Такие поговорки отражают топонимические особенности, выражают растительный и животный мир, а также этнографические особенности. Английская поговорка *Celebration comes but once* — «Не каждый день праздник» содержит слово *celebration* («торжество, праздник»). Эта поговорка характерна для Англии, а в таджикском языке встречается форма «Дар кӯчай мо ҳам тӯй мешавад» (И на нашей улице будет праздник).

То есть можно отметить, что международный поговороческий фонд представляет собой реальную языковую единицу, в которой все взаимосвязано.

Поговорки в обоих языках, как правило, метафоричны: метафора является основным средством выражения понятия. Известно, что образы и сравнения, на основе которых строятся поговорки, могут служить источником для изучения национально-культурных особенностей (колоритной метафоры в обоих языках). Различие в образности часто возникает из-за наличия этнокультурного компонента значения.

Таким образом, поговорки являются фразеологическими единицами, которые содержат выражение конкретной мысли образным путем. Они отличаются друг от друга по строению (оформлены на уровне предложения, подвержены синтаксическому членению), а также по модальности и смыслу (воспитательная значимость, смысловая завершенность и интонационная оформленность). Эти отличительные свойства обосновывают выделение поговорок и фразеологических единиц.

АДАБИЁТ:

1. Нонезян Э.Г. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц в аспекте эквивалентности (на материале русского и английского языков). -Тбилиси: Изд-во Тбилисского гос. ун-та, 1988. 270с.
2. Мачидов Х. Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик.-Душанбе.1982.
3. Алифиренко Н.Ф. Протовербальное порождение культурных концептов и их фразеологическая репрезентация // Филологические науки. 2002.- №5.-С. 72-81.
4. Молотков А.И. Фразеологизмы русского языка и принципы их лексико-графического описания // Фразеологический словарь русского языка : свыше 4 000 словарных статей / сост. Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И. Молотков, А.И. Федоров; под ред. А.И. Молоткова. М. : Сов. энциклопедия, 1967. 640с.
5. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. 2-е изд. испр М., 1996.400с.
6. Телия, В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — М., 1996.250с.